

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR **822** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, perlu menetapkan Pembimbing yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan II dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.II/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan II bertugas melakukan bimbingan dan pelatihan mahasiswa dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Juli sampai dengan September 2023, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 822 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

SUSUNAN PERSONALIA
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
1	Dr. Hj. Suraijjah, M.Pd.	IV	MTsN 3 Banjarmasin (Mahligai)	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)		
2	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	IV	SMPN 23 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			MTs Nurul Islam		
3	Dr. Dina Hermina, M.Ag.	III	MAN 3 Banjar	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 1 Banjar		
4	Drs. H. Murdan, M.Ag.	IV	MTs Raudatussyuban	5	Rp. 600.000,-
			MA Raudatussyuban		
5	Dra. Mudhi'ah, M.Ag.	IV	SMPN 2 Kertak Hanyar	6	Rp. 600.000,-
6	Dr. H. Surawardi, M.Ag.	IV	SMAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
7	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I.	IV	SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
8	Emroni, M.Ag.	IV	MAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
9	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag.	IV	SMAN 13 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
10	Dr. Muhdi, M.Ag.	IV	MTs Al-Muddakir	5	Rp. 600.000,-
			MTs Al-Istiqamah Pangambangan		
11	Arif Rahman, MA.	III	MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin		
12	H. Muhniansyah, M.Pd.	IV	MTs Al-Ikhwan	6	Rp. 600.000,-
			MTs Kebun Bunga		
13	Jamal Syarif, M.Ag.	III	MAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin		
14	Drs. Humaidy, M.Ag.	III	SMAN 5 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
15	Dr. Raihanah, M.Ag.	III	SMAN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
16	Drs. Muhrin M.Fil.I.	IV	SMPN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
17	Dr. Nuryadin, M.Ag.	III	SMAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
18	H. Samsuni, S.Sos., M.AP.	IV	SMAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
19	Drs. H. Amal Fathullah, M.Pd.I.	IV	SMPN 23 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
20	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I.	III	MAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
21	Miftahul Aula Sa'adah, S.Psi., M.Psi, Psikologi	III	MTsN 4 Banjarmasin SMP Nadhatul Ulama	6	Rp. 600.000,-
22	Noor Hasanah, S.Pd.I., MA.	III	MTs Al-Istiqamah Pekapuran Raya MA Al-Istiqamah Pekapuran Raya	5	Rp. 600.000,-
23	Muhammad Ridha, M.Pd.	III	MTsN 1 Banjarmasin MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
24	Najminnur Hasanatun Nida, M.Pd.I.	III	MTs Babussalam MA Irtiqayyah MTs Ibnu Katsir	5	Rp. 600.000,-
25	Husaini, M.Pd.I.	III	MTsN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
26	Muhammad Helmi, M.Pd.	-	MTs SMIP 1946 SMP SMIP 1946 MA SMIP 1946	6	Rp. 600.000,-
27	Nurul Qaimah, M.Pd.I.	-	MTs Siti Maryam MA Siti Maryam	6	Rp. 600.000,-
28	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag	IV	MTsN 3 Banjarmasin (Mahligai) MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)	6	Rp. 600.000,-
29	Fathullah Munadi, S.S., M.A.	III	MTs SMIP 1946 MA SMIP 1946	6	Rp. 600.000,-
30	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag	III	SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin MAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
31	Dra. Inna Muthmainnah, MA, Ph.D	III	MTsN 1 Banjarmasin MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
32	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd	III	MAN 3 Banjar MTsN 1 Banjar	6	Rp. 600.000,-
33	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag, M.Pd	IV	MTs Ibnu Katsir MTsN 4 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
34	Hasbullah, S.Ag. MHI	III	MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
35	Arif Rahman Hakim, M.Pd	III	MAN 2 Banjarmasin MTs Al-Ikhwan	5	Rp. 600.000,-
36	Muhammad Infithar Al Ahqaf, M.Pd	-	MTs al-Muddakir MTs Al-Istiqamah Pengembangan	5	Rp. 600.000,-
37	Siti Muflichah, M.Ag, M. Ed., Ph.D	III	MTs Babussalam MA Irtiqayyah	5	Rp. 600.000,-
38	Dr. Rahmat Shodiqin, SS, M.Pd.I.	III	MTsN 2 Banjarmasin MAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
39	M. Kamil Ramma Oensyar, S.Pd.I, M.Pd	III	MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin MTs Nurul Islam MA Muhammadiyah I Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
40	Moh. Iqbal Assyauqi, S.Pd.I, M.Pd	III	MTs Siti Maryam MA Siti Maryam	6	Rp. 600.000,-

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
41	Mukhlis Anshari, S.Hum, M.Pd	III	MTs Raudatusyubban	6	Rp. 600.000,-
			MA Raudatusyubban		
42	Ahmad Arifin, S.Pd.I, M.Pd	III	MTs Al-Istiqamah Pekapuran Raya	6	Rp. 600.000,-
			MA Al-Istiqamah Pekapuran Raya		
43	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.	IV	SMPN 23 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
44	Drs. Saadillah, M.Pd.	IV	MAN 3 Banjar	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 1 Banjar		
			SMPN 2 Kertak Hanyar		
45	Hj. Nur Laila Kadariyah, S.Ag., M.Pd.	III	SMKN 4 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMKN 2 Banjarmasin		
46	Dra. Andi Irlina, M.Hum.	III	SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMPN 23 Banjarmasin		
47	Afifah Linda Sari, M.Pd.	III	MAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 7 Banjarmasin		
48	Hidayah Nor, M.Pd.	III	MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)	5	Rp. 600.000,-
			MA Irtiqaiyah		
49	Fajrianor, S.Pd., M.Pd.	III	SMPN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 3 Banjarmasin		
50	Thaibatun Nisa, M.Pd.	-	SMAN 5 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 2 Banjarmasin		
51	M. Arinal Rahman, M.Ed.	-	SMAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 2 Banjarmasin		
52	Lailatun Najmiah, M.Pd.	-	MAN 3 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMKN 1 Banjarmasin		
53	Muhammad Rifqy Rujani, M.Pd.	-	MTsN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 4 Banjarmasin		
54	Husnul Athiya, S.Pd., MA.	-	MAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin		
55	Khairatunnisa, S.Pd., M.Pd.	III	MTs SMIP 1946	6	Rp. 600.000,-
			SMP SMIP 1946		
			MA SMIP 1946		
56	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd.	III	MIN 3 Kota Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
57	Mahmudah, M.Pd.I.	III	MIN 9 Banjar	5	Rp. 600.000,-
58	Dr. Hj. Salamah, M.Pd.	IV	MI Sullamut Taufiq	5	Rp. 600.000,-
59	Eko Wahyu Nursufianto, M.Pd.	III	MIN 4 Banjar	5	Rp. 600.000,-
60	Helda Rahmawati, M.Pd.	III	MI Nurul Islam	5	Rp. 600.000,-
61	Khairunnisa, M.Pd.I.	III	MI Al-Istiqamah Pekapuran Raya	5	Rp. 600.000,-
62	Huriyah, M.Pd.	III	MI Khadijah	5	Rp. 600.000,-
63	Syarifah Salmah, M.Pd.I.	III	MI Al-Muhajirin	6	Rp. 600.000,-
64	Mursalin, M.Pd.	III	MI TPI Keramat	6	Rp. 600.000,-

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
65	Muhammad Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I.	III	MI Siti Maryam	6	Rp. 600.000,-
66	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I.	III	MIS Sungai Baru	6	
67	Noor Hidayati, M.Pd.	III	MIS Darul Istiqamah	6	Rp. 600.000,-
68	Fitri Nur Hikmah, M.Pd. Si.	III	SDN Kebun Bunga 5	6	Rp. 600.000,-
69	Dra. Raihanatul Janah, M.Pd.	IV	SDN Kebun Bunga 6	6	Rp. 600.000,-
70	Hafiz Mubarak, S.Th.I., M.Pd.I.	III	MIN 5 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
71	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I.	III	MI Muhammadiyah Kertak Hanyar	6	Rp. 600.000,-
72	M. Irfan Islamy, M.Pd.	III	MI Muhammadiyah 3 Al-Furqan	6	
73	Dr. Noor Alfulaila, M.Pd.	III	MI Muhammadiyah 3 Al-Furqan	6	Rp. 600.000,-
74	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag.	IV	MIS Babussalam Pemurus Dalam	6	Rp. 600.000,-
75	Hasby Assidiqi, S.Pd., M.SI.	III	SMAN 1 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
76	M. Amin Paris, S.Pd., M.SI.	III	SMAN 3 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
77	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	III	SMAN 4 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
78	Nina Nurmasari, M.Pd.	III	SMPN 14 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
79	Mayang Gadih Ranti, S.SI., M.Pd.	III	SMAN 5 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
80	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	III	MAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MAN 2 Banjarmasin		
			MAN 3 Banjarmasin		
81	Yusran Fauzi, M.Pd.	III	MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)	5	Rp. 600.000,-
			MTsN 3 Banjarmasin (Mahligai)		
82	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	IV	MAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 7 Banjarmasin		
83	Haris Fadillah, S.Pd.,M.Pd	III	MAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMKN 1 Banjarmasin		
84	Helma Nuraini, S.Psi, M.Pd	III	MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMK Farmasi Al-Furqon Banjarmasin		
85	Mufida Istati, M.Pd	III	MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 13 Banjarmasin		
86	Nurul Rahmi, M.Pd	III	SMP IT Ukhuwah Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMA IT Ukhuwah Banjarmasin		
87	Widiya Aris Radiani, S.Psi., M.Psi Psikolog	III	SMPN 23 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin		

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
88	Ermalianti, S.Pd,I., M.Pd	III	SMAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 2 Banjarmasin		
89	Nur Aeni Sanjaya, S.Sos.,M.A	III	SMPN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 3 Banjarmasin		
90	Lisya Ramitha Putri, M.Pd	-	MTsN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 4 Banjarmasin		
91	Asih Nor Zahidah, S.Pd.I., M.Pd	-	SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			MAN 1 Banjarmasin		
92	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.	IV	SMP IT Ukhuwah Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMA IT Ukhuwah Banjarmasin		
93	Hj. Isnay Lellya, M.Ag.	III	SMAN 13 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)		
94	Drs. H. Sarkati, M.Ag.	III	SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMPN 23 Banjarmasin		
95	Dr. Riinawati, M.Pd.	III	SMAN 5 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			MTsN 2 Banjarmasin		
96	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	III	MAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMKN 1 Banjarmasin		
97	Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd.	III	SMPN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 3 Banjarmasin		
98	Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.	IV	MAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 7 Banjarmasin		
99	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I.	III	SMKN 4 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMKN 2 Banjarmasin		
100	Nauriatul Muharramah, M.Pd.I.	III	MAN 1 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin		
101	Dra. Hj. Noor Ainah, M.Pd.	-	SMAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 2 Banjarmasin		
102	Selamat Maulana, M.Pd.	-	MTsN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 4 Banjarmasin		
103	Hardiyanti Pratiwi, M.Pd.	III	TK Islam Baitul Ma'mur	7	Rp. 600.000,-
104	Murniyanti Ismail, M.Pd.	III	TK Negeri Pembina Liang Anggang	6	Rp. 600.000,-
105	Rizki Noor Haida, S.Psi., M.Pd.	III	RA Ulumul Quran Al Madani	7	Rp. 600.000,-
106	Nor Izzatil Hasanah, M.Pd.	III	PAUD Terpaud Pelita Insani	6	Rp. 600.000,-
107	Aspiya Aziza, M.Pd.	III	PAUD Terpaud Riyadus Sa'adah	6	Rp. 600.000,-
108	Drs. H. Samdani, M.Fil.I.	III	PAUD Tarbiyatul Athfal	6	Rp. 600.000,-
109	Ika Irayana, M.Pd.	III	PAUD Terpadu Islam Sabilal Muhtadin	5	Rp. 600.000,-
110	Dyah Ageng Pramesty Koearso, M.Pd.	III	PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu	5	Rp. 600.000,-

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
111	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd.	III	PAUD Tahfiz Quran Ummul Quro	6	Rp. 600.000,-
112	Dra. Rusdiah, M.Pd.I.	IV	RA Samudra Raya	6	Rp. 600.000,-
113	Sari Indriyani, S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 1 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-
114	Agustina Ambar Pertiwi, S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 13 Banjarmasin SMAN 3 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
115	Najimatul Ilmiyah, S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 4 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-
116	Meyninda Destiara, S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 5 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-
117	Irma Rahmawati, M.Pd.	III	SMAN 1 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
118	Sitti Rahmasari, M.Pd.	III	SMAN 3 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
119	Ardian Trio Wicaksono, S.Si., S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 1 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-
120	Ratna Kartika Irawati, M.Pd.	III	SMAN 3 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR **822** TAHUN 2023
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, perlu menetapkan Pembimbing yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan II dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan II bertugas melakukan bimbingan dan pelatihan mahasiswa dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Juli sampai dengan September 2023, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 822 TAHUN 2023
TANGGAL 20 JULI 2023
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

SUSUNAN PERSONALIA
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
1	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd.	IV	MTsN 3 Banjarmasin (Mahligai)	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)		
2	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	IV	SMPN 23 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			MTs Nurul Islam		
3	Dr. Dina Hermina, M.Ag.	III	MAN 3 Banjar	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 1 Banjar		
4	Drs. H. Murdan, M.Ag.	IV	MTs Raudatussyuban	5	Rp. 600.000,-
			MA Raudatussyuban		
5	Dra. Mudhi'ah, M.Ag.	IV	SMPN 2 Kertak Hanyar	6	Rp. 600.000,-
6	Dr. H. Surawardi, M.Ag.	IV	SMAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
7	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I.	IV	SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
8	Emroni, M.Ag.	IV	MAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
9	Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag.	IV	SMAN 13 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
10	Dr. Muhdi, M.Ag.	IV	MTs Al-Muddakir	5	Rp. 600.000,-
			MTs Al-Istiqamah Pangambangan		
11	Arif Rahman, MA.	III	MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin		
12	H. Muhniansyah, M.Pd.	IV	MTs Al-Ikhwan	6	Rp. 600.000,-
			MTs Kebun Bunga		
13	Jamal Syarif, M.Ag.	III	MAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin		
14	Drs. Humaidy, M.Ag.	III	SMAN 5 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
15	Dr. Raihanah, M.Ag.	III	SMAN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
16	Drs. Muhrin M.Fil.I.	IV	SMPN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
17	Dr. Nuryadin, M.Ag.	III	SMAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
18	H. Samsuni, S.Sos., M.AP.	IV	SMAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
19	Drs. H. Amal Fathullah, M.Pd.I.	IV	SMPN 23 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
20	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I.	III	MAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
21	Miftahul Aula Sa'adah, S.Psi., M.Psi, Psikologi	III	MTsN 4 Banjarmasin SMP Nadhatul Ulama	6	Rp. 600.000,-
22	Noor Hasanah, S.Pd.I., MA.	III	MTs Al-Istiqamah Pekapuran Raya MA Al-Istiqamah Pekapurah Raya	5	Rp. 600.000,-
23	Muhammad Ridha, M.Pd.	III	MTsN 1 Banjarmasin MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
24	Najminnur Hasanatun Nida, M.Pd.I.	III	MTs Babussalam MA Irtiqayyah MTs Ibnu Katsir	5	Rp. 600.000,-
25	Husaini, M.Pd.I.	III	MTsN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
26	Muhammad Helmi, M.Pd.	-	MTs SMIP 1946 SMP SMIP 1946 MA SMIP 1946	6	Rp. 600.000,-
27	Nurul Qaimah, M.Pd.I.	-	MTs Siti Maryam MA Siti Maryam	6	Rp. 600.000,-
28	Dr. Ahmad Muradi, M.Ag	IV	MTsN 3 Banjarmasin (Mahligai) MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)	6	Rp. 600.000,-
29	Fathullah Munadi, S.S., M.A.	III	MTs SMIP 1946 MA SMIP 1946	6	Rp. 600.000,-
30	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag	III	SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin MAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
31	Dra. Inna Muthmainnah, MA, Ph.D	III	MTsN 1 Banjarmasin MTs Muhammadiyah 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
32	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd	III	MAN 3 Banjar MTsN 1 Banjar	6	Rp. 600.000,-
33	Dr. Hj. Norlaila, M.Ag, M.Pd	IV	MTs Ibnu Katsir MTsN 4 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
34	Hasbullah, S.Ag. MHI	III	MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
35	Arif Rahman Hakim, M.Pd	III	MAN 2 Banjarmasin MTs Al-Ikhwan	5	Rp. 600.000,-
36	Muhammad Infithar Al Ahqaf, M.Pd	-	MTs al-Muddakir MTs Al-Istiqamah Pengembangan	5	Rp. 600.000,-
37	Siti Muflichah, M.Ag, M. Ed., Ph.D	III	MTs Babussalam MA Irtiqayyah	5	Rp. 600.000,-
38	Dr. Rahmat Shodiqin, SS, M.Pd.I.	III	MTsN 2 Banjarmasin MAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
39	M. Kamil Ramma Oensyar, S.Pd.I, M.Pd	III	MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin MTs Nurul Islam MA Muhammadiyah I Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
40	Moh. Iqbal Assyauqi, S.Pd.I, M.Pd	III	MTs Siti Maryam MA Siti Maryam	6	Rp. 600.000,-

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
41	Mukhlis Anshari, S.Hum, M.Pd	III	MTs Raudatusyubban	6	Rp. 600.000,-
			MA Raudatusyubban		
42	Ahmad Arifin, S.Pd.I, M.Pd	III	MTs Al-Istiqamah Pekapuran Raya	6	Rp. 600.000,-
			MA Al-Istiqamah Pekapuran Raya		
43	Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.	IV	SMPN 23 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
44	Drs. Saadillah, M.Pd.	IV	MAN 3 Banjar	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 1 Banjar		
			SMPN 2 Kertak Hanyar		
45	Hj. Nur Laila Kadariyah, S.Ag., M.Pd.	III	SMKN 4 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMKN 2 Banjarmasin		
46	Dra. Andi Irlina, M.Hum.	III	SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMPN 23 Banjarmasin		
47	Afifah Linda Sari, M.Pd.	III	MAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 7 Banjarmasin		
48	Hidayah Nor, M.Pd.	III	MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)	5	Rp. 600.000,-
			MA Irtiqaiyah		
49	Fajrianor, S.Pd., M.Pd.	III	SMPN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 3 Banjarmasin		
50	Thaibatun Nisa, M.Pd.	-	SMAN 5 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 2 Banjarmasin		
51	M. Arinal Rahman, M.Ed.	-	SMAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 2 Banjarmasin		
52	Lailatun Najmiah, M.Pd.	-	MAN 3 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMKN 1 Banjarmasin		
53	Muhammad Rifqy Rujani, M.Pd.	-	MTsN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 4 Banjarmasin		
54	Husnul Athiya, S.Pd., MA.	-	MAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin		
55	Khairatunnisa, S.Pd., M.Pd.	III	MTs SMIP 1946	6	Rp. 600.000,-
			SMP SMIP 1946		
			MA SMIP 1946		
56	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd.	III	MIN 3 Kota Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
57	Mahmudah, M.Pd.I.	III	MIN 9 Banjar	5	Rp. 600.000,-
58	Dr. Hj. Salamah, M.Pd.	IV	MI Sullamut Taufiq	5	Rp. 600.000,-
59	Eko Wahyu Nursufianto, M.Pd.	III	MIN 4 Banjar	5	Rp. 600.000,-
60	Helda Rahmawati, M.Pd.	III	MI Nurul Islam	5	Rp. 600.000,-
61	Khairunnisa, M.Pd.I.	III	MI Al-Istiqamah Pekapuran Raya	5	Rp. 600.000,-
62	Huriyah, M.Pd.	III	MI Khadijah	5	Rp. 600.000,-
63	Syarifah Salmah, M.Pd.I.	III	MI Al-Muhajirin	6	Rp. 600.000,-
64	Mursalina, M.Pd.	III	MI TPI Keramat	6	Rp. 600.000,-

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
65	Muhammad Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I.	III	MI Siti Maryam	6	Rp. 600.000,-
66	Tamjidnor, S.Ag., M.Pd.I.	III	MIS Sungai Baru	6	
67	Noor Hidayati, M.Pd.	III	MIS Darul Istiqamah	6	Rp. 600.000,-
68	Fitri Nur Hikmah, M.Pd. Si.	III	SDN Kebun Bunga 5	6	Rp. 600.000,-
69	Dra. Raihanatul Janah, M.Pd.	IV	SDN Kebun Bunga 6	6	Rp. 600.000,-
70	Hafiz Mubarak, S.Th.I., M.Pd.I.	III	MIN 5 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
71	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I.	III	MI Muhammadiyah Kertak Hanyar	6	Rp. 600.000,-
72	M. Irfan Islamy, M.Pd.	III	MI Muhammadiyah 3 Al-Furqan	6	
73	Dr. Noor Alfulaila, M.Pd.	III	MI Muhammadiyah 3 Al-Furqan	6	Rp. 600.000,-
74	Dr. Hj. Mila Hasanah, M.Ag.	IV	MIS Babussalam Pemurus Dalam	6	Rp. 600.000,-
75	Hasby Assidiqi, S.Pd., M.SI.	III	SMAN 1 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
76	M. Amin Paris, S.Pd., M.SI.	III	SMAN 3 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
77	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	III	SMAN 4 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
78	Nina Nurmasari, M.Pd.	III	SMPN 14 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
79	Mayang Gadih Ranti, S.SI., M.Pd.	III	SMAN 5 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
80	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	III	MAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MAN 2 Banjarmasin		
			MAN 3 Banjarmasin		
81	Yusran Fauzi, M.Pd.	III	MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)	5	Rp. 600.000,-
			MTsN 3 Banjarmasin (Mahligai)		
82	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd	IV	MAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 7 Banjarmasin		
83	Haris Fadillah, S.Pd.,M.Pd	III	MAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMKN 1 Banjarmasin		
84	Helma Nuraini, S.Psi, M.Pd	III	MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMK Farmasi Al-Furqon Banjarmasin		
85	Mufida Istati, M.Pd	III	MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 13 Banjarmasin		
86	Nurul Rahmi, M.Pd	III	SMP IT Ukhuwah Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMA IT Ukhuwah Banjarmasin		
87	Widiya Aris Radiani, S.Psi., M.Psi Psikolog	III	SMPN 23 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin		

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
88	Ermalianti, S.Pd,I., M.Pd	III	SMAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 2 Banjarmasin		
89	Nur Aeni Sanjaya, S.Sos.,M.A	III	SMPN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 3 Banjarmasin		
90	Lisya Ramitha Putri, M.Pd	-	MTsN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 4 Banjarmasin		
91	Asih Nor Zahidah, S.Pd.I., M.Pd	-	SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			MAN 1 Banjarmasin		
92	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.	IV	SMP IT Ukhuwah Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMA IT Ukhuwah Banjarmasin		
93	Hj. Isn'y Lellya, M.Ag.	III	SMAN 13 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			MTsN 3 Banjarmasin (Pemurus)		
94	Drs. H. Sarkati, M.Ag.	III	SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMPN 23 Banjarmasin		
95	Dr. Riinawati, M.Pd.	III	SMAN 5 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			MTsN 2 Banjarmasin		
96	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	III	MAN 3 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMKN 1 Banjarmasin		
97	Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd.	III	SMPN 7 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 3 Banjarmasin		
98	Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.	IV	MAN 2 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 7 Banjarmasin		
99	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I.	III	SMKN 4 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMKN 2 Banjarmasin		
100	Nauriatul Muharramah, M.Pd.I.	III	MAN 1 Banjarmasin	5	Rp. 600.000,-
			SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin		
101	Dra. Hj. Noor Ainah, M.Pd.	-	SMAN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			SMAN 2 Banjarmasin		
102	Selamat Maulana, M.Pd.	-	MTsN 1 Banjarmasin	6	Rp. 600.000,-
			MTsN 4 Banjarmasin		
103	Hardiyanti Pratiwi, M.Pd.	III	TK Islam Baitul Ma'mur	7	Rp. 600.000,-
104	Murniyanti Ismail, M.Pd.	III	TK Negeri Pembina Liang Anggang	6	Rp. 600.000,-
105	Rizki Noor Haida, S.Psi., M.Pd.	III	RA Ulumul Quran Al Madani	7	Rp. 600.000,-
106	Nor Izzatil Hasanah, M.Pd.	III	PAUD Terpaud Pelita Insani	6	Rp. 600.000,-
107	Aspiya Aziza, M.Pd.	III	PAUD Terpaud Riyadus Sa'adah	6	Rp. 600.000,-
108	Drs. H. Samdani, M.Fil.I.	III	PAUD Tarbiyatul Athfal	6	Rp. 600.000,-
109	Ika Irayana, M.Pd.	III	PAUD Terpadu Islam Sabilal Muhtadin	5	Rp. 600.000,-
110	Dyah Ageng Pramesty Koenarso, M.Pd.	III	PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu	5	Rp. 600.000,-

No	Nama	Gol	Sekolah	Jumlah Mhs	Honor/ Keg.
111	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd.	III	PAUD Tahfiz Quran Ummul Quro	6	Rp. 600.000,-
112	Dra. Rusdiah, M.Pd.I.	IV	RA Samudra Raya	6	Rp. 600.000,-
113	Sari Indriyani, S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 1 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-
114	Agustina Ambar Pertiwi, S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 13 Banjarmasin SMAN 3 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
115	Najimatul Ilmiyah, S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 4 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-
116	Meyninda Destiara, S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 5 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-
117	Irma Rahmawati, M.Pd.	III	SMAN 1 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
118	Sitti Rahmasari, M.Pd.	III	SMAN 3 Banjarbaru	6	Rp. 600.000,-
119	Ardian Trio Wicaksono, S.Si., S.Pd., M.Pd.	III	SMAN 1 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-
120	Ratna Kartika Irawati, M.Pd.	III	SMAN 3 Banjarbaru	5	Rp. 600.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUHIBURRAHMAN

**REKAPITULASI NILAI PPL 2 MAHASISWA S1
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Nama Supervisor
Jurusan

: Ahmad Juhaiz
: MPI

No.	NAMA MAHASISWA/ PRAKTIKAN	NIM	NILAI UTS		RATA-RATA NILAI	NILAI UAS		RATA-RATA NILAI
			RPP	PRAKTIK MENGAJAR		RPP	PRAKTIK MENGAJAR	
1	M. Rizki Rezani	200101050755			98,5	0	0	0
2	Nanda Hashifah	200101050827			98,5	0	0	0
3	Norjati Hasanah	200101050071			98,5	0	0	0
4	Abdurrahman	200101060038			96,9	0	0	0
5	Syifa Salsabila	200101050787			96,9	0	0	0
6	Yunia Larasati EP	200101050051			96,9	0	0	0
7						0	0	0
8						0	0	0
9						0	0	0
10						0	0	0
11						0	0	0

27 Sept 2023

Supervisor,

 Ahmad Juhaiz
 (Nama Lengkap + Gelar)